

TALABALARDA QADRIYATLI, FAOLIYATLI MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHDA TIL PORTFELLARIDAN FOYDALANISH MODELI

G. R. Sanoyeva

Alfraganus universiteti Fakultetlararo chet tillari kafedrası dotsenti v.b (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14867555>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda qadriyatli, faoliyatli motivatsiyani rivojlantirishda til portfellaridan foydalanish modeli va texnologik xaritalar va bosqichlari kabi masalalar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Qadriyatli, faoliyatli, motivatsiya, model, til portfellari, talabalar.

Abstract. This article reveals issues such as the model of using language portfolios and technological maps and stages in the development of valuable, active motivation in students.

Key words: valuable, active, motivation, model, language portfolios, students.

Ta'lim - tarbiyada samarali islohotlarni amalga oshirish talab etilayotgan hozirgi davrda ilmiy texnika taraqqiyoti, yangi texnologik rivojlanish sharoitida muvaffaqiyatli yo'naltirishda davlat xizmatini hamda ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish, ilg'or tajribalarni o'rganish ayni muddaodir.

Ta'lim tizimidagi modernizatsiyalash jarayonini, boshqa sohalar singari, intensivlashtirish zarurati paydo bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'lim tizimidagi eng muhim vazifalardan biri - uni milliy pedagogik an'alarimiz bilan boyitish, chet el pedagogikasidagi ilg'or jihatlarni o'zlashtirish, yangi samarali o'quv predmetlarini ta'lim tarkibiga kiritish va h.k.

Talabalarning ma'naviy olami yuqori bo'lsa, tabiiy ravishda bu uning amaliy faoliyatida ham o'z ifodasini topadi, uning g'oyalari jamiyatga singadi. Shularni inobatga olib, biz til portfellari orqali talabalarda qadriyatli, faoliyatli motivatsiyani rivojlantirishga mo'ljallangan auditoriya mashg'ulotining texnologik xaritasini shakllantirdik.

Til portfellari orqali talabalarda qadriyatli, faoliyatli motivatsiyani rivojlantirishning texnologik xaritasi

O'quv moduli: Mavzu	Ingiz adabiyoti Ingiliz yozuvchisi J.London asarlarida insonparvarlik g'oyalarining tarannum etilishi
Maqsad, Vazifalar	Maqsad: Talabalarga yozuvchi asaridagi asosiy g'oyalar bilan tanishtirish, ularning mohiyati, ahamiyati to'g'risida idrok qilish. -O'quv materiallarni til portfellari orqali baholash.
O'quv jarayonining mazmuni	Asarning g'oyasi, uning janrdagi turi, tarbiyaviy ahamiyati to'g'risida tushunchaga ega bo'lish.
O'quv jarayonida tanlanadigan atributlar	Metod: Insert, Aqliy hujum. Shakl: Auditoriya va auditoriyadan tashqari. Vosita: ilovalar, tarqatma materillar: matnlar; Usul: Tayyor yozma materillar va chizmalar asosida.
Baholash:	Nazorat: Og'zaki nazorat, savol-javoblar, kuzatish, o'z-o'zini nazorat

	qilish. Rag'batlantirish, 5 ball asosida baholash.
Kutiladigan mahsula	O'qituvchi: Talabalarda mashg'ulotga motivatsiya uyg'otadi. Talabalar tomonidan moblar asosida mustaqil o'rganish, uni xotirada saqlash, boshqalarga yetkazish, savol berish va savollarga javob berishga o'rgatadi. Talaba: Yangi bilimlarni egallaydi. Kommunikativ qobiliyati rivojlanadi.
Istiqbol rejasi	O'qituvchi: Til portfellari orqali o'zlashtirish va darsda tadbiiq etish, takomillashtirish. O'z ustida ishlash. Mavzuni hayotiy voqealar bilan bog'lash. Pedagogik mahoratni oshirish. Talaba: Badiiy matn bilan til portfellardan foydalangan holatda mustaqil ishlashni o'rganadi o'z fikrini ravon bayon qila oladi, shu mavzu asosida qo'shimcha materiallar topadi, ularni o'rganadi. O'z fikri va guruh fikrini tahlil qilib, bir yechimga kelish malakasini hosil qiladi.

Til portfellari orqali o'quv matnlari, adabiyotlar, publitsistik matnlarni va badiiy matnlarni tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanish, badiiy matnlarni tarjima qilish, har bir masalaga ijodiy yondashish, o'quv jarayonini tashkil qilish, hamda zamonaviy uslublarni qo'llash orqali kasbiga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, mas'uliyatni his qilish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishga motivatsiya hosil qiladi.

Talabalarning o'quv -biluv faoliyatini til portfellari orqali o'quv maqsadlariga erishganlik darajasini oldindan belgilab qo'yilgan mezonlar asosida o'lchash, tahlil qilishga erishiladi; yozma nutqining o'sishi kuzatiladi; yozma va og'zaki nutqda xato va kamchiliklarni aniqlash imkoniyati vujudga keladi; talabalarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqining sezilarli darajada oshadi.

Model- bu andoza, lekalo, biron bir pedagogik hodisaning andozasi, ishlanmasi tushuniladi. Pedagogika nazariyasida quyidagi model turlari farqlanadi:

1) maqsadlarni oydinlashtirish va resurslardan oqilona foydalanishga mo'ljallangan - **nazariy modellar;**

2) quyilgan maqsadlarni amalga oshirish va ta'sir o'tkazish vositalari bilan ishlashga mo'ljallangan **vositachilik modellari;**

3) kutilmagan vaziyatlarda qarorlar qabul qilish va ishlab chiqishga yo'naltiruvchi **refleksiv modellar;**

4) metodologik manba bo'lib xizmat qiluvchi, ma'lumotlar bazasi va harakatlar dasturiga tayangan **konseptual modellar;**

5) kasbiy faoliyatda teskari aloqa o'rnatuvchi, mexanizmlarni yaratishga mo'ljallangan va kafolatlangan natijaga erishishga yo'naltirilgan **monitoring modellari.**

Zikr etilgan modellar talabalarning o'quv -biluv faoliyatini til portfellari orqali foydalanishda konseptual model zarurligi aniqlandi va tadqiqot doirasida biz uni ishlab chiqdik.

Ta'lim jarayonida til portfellarining qo'llanilishi, mashg'ulotlarning rang-barangligiga, qiziqarli tarzda tashkil etilishiga olib kelishi bilan o'quv materiallarining chuqur o'zlashtirilishiga ham keng imkoniyatlar yaratadi.

Til portfellarini yaratish nazariyasida quyidagi bosqichlar ahamiyatli bo'lishi tadqiqotlar natijasida aniqlandi:

- 1) maqsadlarni oydinlashtirish va resurslardan oqilona foydalanishga mo'ljallangan bosqichlar;
 - 2) quyilgan maqsadlarni amalga oshirish va ta'sir o'tkazish vositalari bilan ishlashga mo'ljallangan bosqichlar;
 - 3) kutilmagan vaziyatlarda qarorlar qabul qilish va ishlab chiqishga yo'naltiruvchi bosqichlar;
 - 4) metodologik manba bo'lib xizmat qiluvchi, ma'lumotlar bazasi va harakatlar dasturiga tayangan konseptual bosqichlar;
 - 5) kasbiy faoliyatda teskari aloqa o'rnatuvchi, mexanizmlarni yaratishga mo'ljallangan va kafolatlangan natijaga erishishda og'ish holatlarini oldini oluvchi monitoring bosqichlar;
- Talabalarning o'quv -biluv faoliyatini til portfellari orqali ta'lim jarayonida qo'llashda kasbiy etikaga ega mutaxassislariga ehtiyojning mavjudligi kabi bosqichlardan iborat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizzodjayeva A.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2006.-164b.
2. G.R. Sanoyeva. Oliy ta'limda fleshmoblardan foydalanishda talabalar uchun shart sharoitlar. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi 2023-2/3.
3. G.R. Sanoyeva .Oliy ta'lim muassasasida o'qitish fleshmoblardan foydalanish texnologiyalari// “Science and education” Scientific Journal. Vol.3No3 March (2022).ISSN: 2181-0842.
4. Ivanova N.V. Til portfellari talabaning o'zini-o'zi qadrlashi va o'zini rivojlantirish vositasi sifatida. N.V.Ivanova – Matn: elektron o'qituvchilar kengashi “ta'lim markazi”. -2013. 140-sahifa.-URL: [http:// pedsovet.org](http://pedsovet.org) (kirish sanasi:28.08.2020).
5. Malyueva I.A. Til portfeli chet tilini o'qitishning innovatsion shakli sifatida./I.A.Malyueva –Matn: electron //talabalar va o'qituvchilarga hujjatlarni joylashtirish.-2013.